

НАЗОРАТИ ДОНИШ АСОСИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ТАЪЛИМИИ ХОНАНДАГОН БАРОИ ОМУЪЗИШИ ФАНИИ ХИМИЯ

Ахмедова З.С. Абдунабиева М.Г.

Султонова Ф.И. Худойбердиева Ш.З.

Муассисаи таълимии давлатии «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик
Бобочон Гафуров»

Аннотатсия: Назорат қисми таркибии раванди таълим буда, барои омӯзиши маводи барномавӣ, азхудкунии маводи таълим, устуворгардонӣ ва истифодаи он, инкишофи мустақилияти шахс, ташаккули малакаю маҳорат равона гардида, хоҳири онҳо мустаҳкам мегардад. Мунтазам аз рӯи нақша ташкил кардани назорат ба муаллим имконият медиҳад, ки маводи дар давраи муайян аз худ кардаи хонандагонро ба система дарорад, муваффақиятҳоро дар таълим, сифати азхудкунии маводи таълимро муайян созад. Дар вақти назорат муаллим ба ҳар як хонанда дар асоси одоби омӯзгорӣ муносибат намуда, ба ҳар яки онҳо ёрӣ мерасонад.

Калидвожаҳо: салоҳият, назорат, шакл, таълим, санҷиш, раванд, машғулият, омӯзгор, хонанда, дониш, маҳорат, малака, таҷриба, метод, мустақилият, эҷодкорӣ, фаъолият, тест, бозӣ, супориш.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ

Ахмедова З.С. Абдунабиева М.Г.

Султонова Ф.И. Худойбердиева Ш.З.

Государственное образовательное учреждение «Худжандский государственный
университет имени академика Бободжона Гафурова»

Аннотация: контроль является неотъемлемой частью учебного процесса и направлен на изучение программного материала, усвоение учебного материала, его закрепление и использование, развитие самостоятельности человека, формирование навыков и умений, для их укрепления. Систематическая организация контроля по плану позволяет учителю систематизировать материал, усвоенный учащимися за определенный период, определять успехи в обучении, качество усвоения учебного материала. Во время контроля учитель относится к каждому ученику на основе педагогической этики и помогает каждому из них.

Ключевые слова: компетентность, контроль, форма, обучение, тестирование, процесс, занятие, учитель, ученик, знания, умение, навыки, опыт, метод, автономия, творчество, деятельность, тест, игра, задание.

KNOWLEDGE CONTROL IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' EDUCATIONAL COMPETENCE FOR STUDYING CHEMISTRY

Akhmedova Z.S.

Abdunabieva M.G.

Sultanova F.I.

Khudoiberdieva S.Z.

State Educational Institution "Khujand State University named after Academician
Bobojon Gafurov"

Abstract: control is an integral part of the educational process and is aimed at studying program material, assimilation of educational material, its consolidation and use, development of human independence, formation of skills and abilities to strengthen them. The systematic organization of control according to the plan allows the teacher to systematize the material learned by the students over a certain period, to determine the success in learning, the quality of assimilation of educational material.

During the control, the teacher treats each student on the basis of pedagogical ethics and helps each of them.

Keywords: competence, control, form, learning, testing, process, occupation, teacher, student, knowledge, skill, skills, experience, method, autonomy, creativity, activity, test, game, task.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар Паёми худ ба Маҷлиси олай «Солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» эълон намуда, мо омӯзгоронро водор менамоем, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ монда ни омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ чораҳои заруриро баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати донишандузии хонандагон аз фанни химияро роҳандозӣ намоем. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим истифода намудани усул ва технологияи нави таълим дар ин раванд нақши калидӣ мебозад.

Назорат қисми таркибии раванди таълим буда, барои омӯзиши маводи барномавӣ, азхудкунии маводи таълим, устуворгардонӣ ва истифодаи он, инкишофи мустақилияти шахс, ташаккули малакаю маҳорат равона гардида, хотири онҳо мустаҳкам мегардад. Ҳангоми баҳисобгирӣ масъулияти хонандагон барои иҷрои вазифаи хонагӣ, такрор ва мустаҳкам кардани маводи омӯхташуда зиёд мегардад. Назорат аз болои фаъолияти таълимии хонандагонро робитаи байни муаллиму хонанда таъмин менамояд. Мунтазам аз рӯи нақша ташкил кардани назорат ба муаллим имконият медиҳад, ки маводи дар давраи муайян аз худ кардаи хонандагонро ба система дарорад, муваффақиятхоро дар таълим, сифати азхудкунии маводи таълимро муайян созад. Дар вақти назорат муаллим ба ҳар як хонанда дар асоси одоби омӯзгорӣ муносибат намуда, ба ҳар яки онҳо ёрӣ мерасонад. Дар натиҷа дар онҳо ҳисси ҷавобгарӣ, масъулиятшиносӣ ва кӯшиши баланд бардоштани савияи дониш ба амал меояд. Ҳар як омӯзгор дар

натичаи назорат хислат ва қобилияти донишазхудкунии шогирдони худро омӯхта, раванди таълимиро саҳеҳ ва беҳтар ба роҳ мемонад.

Назорати натиҷаи таълим намудҳо, шаклҳо ва методҳои гуногун дорад. Методҳои назорат чунин тарзест, ки бо ёрии он натиҷаи таълим, маърифати таълимии хонандагон ва фаъолияти пурсамари омӯзгор муайян карда мешавад. Методи нисбатан дастраси назорат ин мушоҳидаи мақсаднок ва мунтазам аз болои фаъолияти хонандагон ба ҳисоб меравад.

Назорати натиҷаи таълим меёри дараҷаи азхудкунии маводи таълимиро муайян мекунад. Дар вақти санҷиш муаллим бояд донанд, ки дараҷаи азхудкунии дониш, маҳорат ва малака чӣ гуна аст. Назорат зинаи мустақили раванди таълим буда, хусусиятҳои таълимдихӣ, маълумотдихӣ, инкишофдихии дониш ва тарбияро дорост. Дар вақти санҷиш хонандагон ҷавоби дурусти рафиқонро шунида фоида мебаранд. Онҳо дар ҷараёни пурсиш савол дода, ба он ҷавоб гирифта, маводро такрор мекунанд. Муаллим ҷавобҳои нодурусти хонандагонро ислоҳ намуда, онҳоро шарҳу эзоҳ дода дониши хонандагонро пурра ва мукамал менамояд. Масалан, ҳангоми назорати санҷиши дониши хонандагон доири мавзӯи кислотаҳо ба хонандагон чунин саволҳо пешниҳод карда мешавад.

Саволи омӯзгор: Кислота чист ва чанд хел мешавад? То он даме, ки як нафар хонанда ба ин савол ҷавоб медиҳад. Муаллим аз дигар хонандагон барои навиштани формулаҳои химиявии кислота онҳоро ба тахтаи синф даъват менамояд [4, с. 215; 5, с 13].

Ҷавоби хонандаи якум: Кислотаҳо – моддаҳои мураккабе, ки аз атоми гидроген ва боқимондаи кислотагӣ иборат буда, гидрогени онҳо қобилияти бо металл ҷойивазкуниро дорад, кислота номида мешавад.

Ҷавоби хонандаи дуюм: Кислотаҳо аз рӯи адади атомҳои гидроген, ки ба атомҳои металл иваз шуда метавонанд, кислотаҳои яқасоса, дуасоса ва бисёрасоса шуда метавонанд:

HNO_2 - кислотаи нитрит- кислотаи яқасоса;

H_2SO_4 - кислотаи сулфат; H_2S - кислотаи сулфид; H_2CO_3 - кислотаи карбонат- кислотаи дуасоса ;

$H_4P_2O_7$ - кислотаи пирофосфат; H_3PO_4 - кислотаи ортофосфат –
кислотаи бисёрасоса

Ҷавоби хонандаи сеюм: Инчунин кислотаҳоро аз рӯи таркиб ба кислотаҳои оксигендор ва беоксиген ҷудо мекунамд.

H_2SO_3 , H_2SO_4 , H_2CO_3 – кислотаи оксигендор

HCl , HBr , HI , H_2S – кислотаи беоксиген

Ҷиҳатҳои тарбиявии назорат ин омӯзонидани хонандагон ба мунтазам иҷро намудани супориши аз тарафи омӯзгор пешниҳод гардида, боинтизом будан ва доштани иродаи қавӣ буда, сифатҳои мусбӣ ахлоқӣ ва муносибатҳои коллективона фаъолият бурданро ташаккул медиҳад. Назорати мунтазами раванди таълим масъулияти хонандагонро ба омӯзиш ва масъулияти муаллимиро ба таълим баланд мебардорад. Дар вақти санҷиши дониши хонандагон аз фанни химия аз худ қардани мафҳумҳо, қонунҳо, назарияҳо, далелҳо, алоқаи байни онҳо ва алоқаи назария ба амалия санҷида баҳогузорӣ қарда мешаванд.

Дар зинаҳои гуногуни таълим намудҳои назорат истифода бурда мешаванд: пешакӣ, ҷорӣ, мавзӯӣ, даврӣ ва ҷамъбасти

Назорати пешакӣ барои ошқор сохтани маҳорат ва малақаҳои хонандагон аз фанни химия равона қарда мешавад. Ин навъи назорат дар аввали соли хониш ё дар аввали дарс гузаронида мешавад. Масалан, ҳангоми омӯзонидани мавзӯи муодилаи реаксияи химиявӣ ба хонандагон доир ба мавзуи валент, қонуни бақои массаи моддаҳо саволи пешакӣ дода, дониши хонандагон санҷида мешавад [14, с. 189].

Назорати ҷорӣ фаъолияти ҳаррӯзаи таълимӣ маърифати хонандагонро дарбар мегирад. Тавассути вай пеш аз ҳама қори синф якҷоя ва ҳар як хонандаро дар алоҳидагӣ дар ҳамаи зинаҳои таълим мунтазам мушоҳида қардани муаллим амалӣ мегардад ва он вазифаи идора намудани раванди таълимро таъмин мекунад.

Назорати мавзӯӣ ба таври даврӣ бо андозаи гузаштани мавзӯи нав ба амал бароварда шуда, материали системаи дарсҳоро дар бар мегирад.

Назорати даврӣ барномаи таълимии ҳар як чорякро дар бар мегирад. Ин намуди назорат бештар дар дарсҳои такрорӣ, чамъбастӣ гузаронида шуда, хонандагонро ба чорабиниҳои озмоишӣ, санчиши даҳонӣ ва хаттӣ тайёр мекунад.

Назорати чамъбастӣ дар нимсолаҳо, тамоми соли хониш, инчунин бо хотимаи таълим дар мактаби миёна дар синфи XI ҳамчун имтиҳони хатмкунӣ гузаронида мешавад. Аз рӯи шакл, назорат ба инфиродӣ, гурӯҳӣ, фронталӣ (умумӣ) ва дифференциалӣ ҷудо мешавад.

Дар чараёни таълим, методҳои даҳонӣ, хаттӣ, амалӣ (таҷрибавӣ), назорати матнӣ ва худназоратии хонандагон истифода бурда мешаванд. Пурсиши даҳонӣ дар шакли инфиродӣ ва фронталӣ гузаронида мешавад.

Баҳисобгирии дониши фардии хонандагон дар ҳар дарс гузаронида мешавад. Ин яке аз методҳои беҳтарини санчиши натиҷаи омӯзиш ба ҳисоб меравад. Бо методи шифоҳӣ дониши химиявӣ, мавҷудияти ҷаҳонбинӣ, маҳорати сухангӯӣ ва дараҷаи азхудкунии мавод санчида мешавад. Ҳангоми ҷавоби шифоҳии хонанда муаллим имкон дорад, ки саволи иловагӣ дода, дониши ўро саҳеҳ намояд. Бо ин усул дар давоми 2-3 дақиқа дониши хонандагони синфҳои 8-9 ва дар 3-4 дақиқа дониши хонандагони синфҳои 10-11 муайян карда мешавад. Саволҳои барои пурсиши маводи омӯхташуда, бояд саҳеҳ, равшан, кӯтоҳ ва фаҳмо бошанд. Барои самаранок гузаронидани санчиши фардӣ омӯзгор пеш аз дарс варақаҳои саволҳои аз ҷиҳати мазмун душвор ва гуногунро тайёр карда, ба хонандагон мувофиқи қобилиятшон тақсим мекунад. Омӯзгор метавонад, саволҳоро дар варақаҳои ранга масалан, барои аълоҳон- варақаи сурх, барои хубхон- варақаи сафед ва барои миёна варақаи сабз тайёр намояд. Барои ҳалли супоришҳои дар варақа буда, ба хонандагон вақт дода онро дар назди тахта мепурсад. Саволҳои варақаро ба хонандагони дигар маълум менамояд, то ки онҳо низ дар пурсиш иштирок карда, норасогии онро ислоҳ намоянд. Ғайр аз саволҳои варақа боз саволҳои иловагӣ аз мавзӯи дарси гузашта аз ҷониби хонандагон ё омӯзгор дода мешавад. Нақшаи ҷавоби баъзе саволҳои муҳимро ба хона супориш додан лозим аст. Масалан, саволи тавсифи умумии элементи

химиявӣ аз рӯи системаи даврӣ ва сохти атомро ба хона вазифа додан лозим аст. Агар хонанда ҷавоби саволро дар тахта кӯтоҳ навиштани бошад ба ў вақт дода, ба дигар хонандагон ё аҳли синф саволҳо пешниҳод карда иҷрои вазифаи хонагиرو санҷидан лозим аст.

Санҷиши хаттӣ натиҷаи таълим бо намудҳои зерин: кори контролии хатти - 45 дақиқа, корҳои хатти санҷишӣ - 10 -15 дақиқа, кори хаттии супориши хонагӣ, иншоӣ баҳисобгирии дониши хонандагони алоҳида аз рӯи варақаҳо, диктанти химиявӣ, тафтиши барномавӣ ва тестӣ гузаронида мешавад.

Корҳои санҷишии дарозмуддат аз химия баъди ба охир расидани мавзӯҳои алоҳида (дар ҳар як чоряк) гузаронида мешавад. Хонандагон пешакӣ огоҳ карда мешаванд. Он ба ҷадвали чорабиниҳои санҷишии мактаб дохил карда мешавад. Саволҳои кори санҷишӣ бояд аз супоришҳои тестӣ, масъала, машқҳо, табдиллот иборат бошанд. Барои дақиқ санҷидани дониши хонандагон супоришро дар якчанд вариант тартиб додан беҳтар аст. Барои корҳои санҷишӣ дафтари алоҳида ташкил карда мешавад, ки он дар кабинети химия нигоҳ дошта шуда, ба ҳар як кор баҳогузори карда мешавад. Пеш аз саршавии кори санҷишӣ дар давоми 2-3 дақиқа оиди ҳал ва иҷрои супоришҳо ба хонандагон дастур дода мешавад. Омӯзгор аз болои интизом ва иҷрою ҳалли супоришҳо назорат мекунад ва 5 дақиқа пеш аз ба охиerrasии дарс огоҳ намуда, як дақиқа то танаффус дафтарҳоро ҷамъ мекунад. Омӯзгор то дарси оянда дафтари хонандагонро тафтиш карда, ба онҳо баҳо мегузорад. Хатогиҳои онҳо бо ранги сурх нишон дода шуда, дар вақти таҳлил кардан хатогиҳои умумии хонандагон муайян ва муҳокима карда мешавад. Барои хонандагоне, ки баҳои Ғайриқаноатбахш гирифтанд дарсҳои иловагӣ ташкил карда, такроран кори санҷишӣ гирифта мешавад [10, с. 58].

Тафтиши хаттии вазифаи хонагӣ. Вазифаи хонагиرو хонандагон дар дафтари кории худ иҷро мекунанд. Омӯзгор дафтари онҳоро ҷамъ карда, дар хона аз ҳар ҷиҳат санҷида мебарояд ва ба он баҳо мегузорад. Дар синф корҳо интихобан тафтиш карда мешаванд. Камбудию норасоии онҳо бо дигар ранг нишон дода мешаванд. Ин хонандагонро водор мекунад, ки доимо вазифаро беҳато иҷро кунанд ва бо китоб мустақилона кор карданро омӯзанд. Аммо

тафтиши вазифаи хонагӣ дар дарс чиҳатҳои хубӣ низ дорад. Аз ин сабаб дар тахтаи синф иҷрои вазифаро менависанд, дигарон муқоиса намуда, ислоҳ мекунанд. Ин барои баёни мавзӯи нав заминаи муҳим аст, ки муаллим онҳоро дар вақти баён ба асос мегирад. Муаллимони пешқадам бо ёрии ёрдамчиёни худ дафтари онҳоро тафтиш мекунанд.

Масалан, дар супориши тестӣ мисолу масъалаҳое ҷой дода мешаванд, ки онҳо як ҷавоби аниқ доранд, ки ин ҷавоб вобаста ба қимати ҳисобкардаи супориши мазкур (ду, се ё чоррақама), дар катакҷаҳои варақаи ҷавобҳо навишта мешаванд.

Масъала: Ҳангоми таркиши 4 грам ҳидроген ва 24 грам оксиген чанд грам об ҳосил мешвад [5, с. 79].

Муодилаи химиявии ҳосилшавии обро ҳангоми таркиши газҳои ҳидроген ва оксиген тартиб медиҳем.

$$4\text{Г} \quad 24\text{Г} \quad x$$

$$4 \quad 32 \quad 36$$

$$4: 4 = 1 \text{ мол}$$

$$24: 32 = 0,75 \text{ мол}$$

$$\frac{4}{4} : \frac{x}{36} \quad x = \frac{4 * 36}{4} = 36 \text{ гр}$$

3	6	
---	---	--

Аз ин лиҳоз, яке аз воситаҳои муҳими назорати дониши хонандагон тестҳо ба ҳисоб мераванд. Истифодаи тестҳои хаттӣ ба довталабон бартарияти зиёд дорад, ки бо истифода аз ин усул метавон гузаронидани санҷишҳо, имтиҳонҳои тестӣ, назорат аз рӯи таълими донишҷӯён ба таври системанок, объективӣ, стандартӣ ва фардӣ роҳандозӣ намуд. Дар ҳолати дуруст истифода кардани ин усулҳо имконияти баланд бардоштани сатҳи ҳавасмандӣ ва мотивҳо (мавзӯҳо)-ро барои омӯзиши химия фароҳам месозад.

Бозии ҷолиб фаъолияти зеҳнии хонандагонро афзун намуда, метавонад нисбат ба дарси муқаррарӣ як вазифаи душвортарро ҳал намояд. Аммо ин

маънои онро надорад, ки дарсҳо бояд танҳо дар шакли бозӣ баргузор шаванд. Бозӣ танҳо яке аз усулҳои ва танҳо дар якҷоягӣ бо дигарон натиҷаҳои хуб медиҳад: мушоҳидаҳо, сӯхбатҳо, кори мустақилона. Ҳангоми бозӣ, хонандагон дониш ва маҳоратҳои худро дар амал татбиқ мекунанд ва онҳоро дар шароити гуногун истифода мекунанд.

Барои тақвияти гуфтаҳои боло якчанд намудҳои бозии химиявиро пешкаш менамоем.

Ҳангоми таълими фанни химия дар рафти водор намоӣ ва азхудкунии дарс дар синфи 10 мавзӯҳои «Ҳосиятҳои физикавӣ ва химиявии алкан ва алкенҳо», «Истеҳсол ва истифодабарии алкенҳо» бозии химиявии бо номи «Муайян намоед» -ро истифода бурдан мумкин аст.

Дар ин бозӣ хонандагон бояд ба ҷои аломати савол формулаи мувофиқро муайян ва интихоб намоянд.

1. МУАЙЯН НАМОЕД

Ҷавоб: $\text{H}_3\text{C}-\text{CH Cl}-\text{CH}_2 \text{ Cl}$

Ҳангоми дар синфи 8 омӯзонидани мавзӯҳои «Оксидҳо», «Кислотаҳо», «Намакҳо» ва «Робитаи генетикии синфҳои ҷудоғонаи пайвастаҳои Ғайриорганикӣ» бозии химиявии «Муаммои химиявӣ» -ро истифода бурдан мумкин аст. Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки аз элементҳои химиявии дар ҷадвал овардашуда, формулаи дурусти моддаҳоро муайян намоянд.

2. **МУАММОИ ХИМИЯВӢ.** Қисмҳои таркибии кислотаҳои зеринро аз тарафи чап ба рост ва аз боло ба поён пайваст намуда, формулаи кислотаҳои гуногунро ёбед. Суммаи ҳамаи кислотаҳо ба рақами тартибии неон баробар аст.

МУАММОИ ХИМИЯВӢ

H

SO₄ H₂ NO₃

CO₃ H₂ S PO₄

H SiO₃ Br H₂ SO₃ H

H₂ Cl H H₂ I H

Ҷавоб: 10

№	Формулаи химиявӣ	№	Формулаи химиявӣ
1	HCl -кислотаи хлорид	6	H ₂ S- кислотаи сулфид
2	H ₂ SO ₄ -кислотаи сулфат	7	H ₃ PO ₄ -кислотаи фосфат
3	HNO ₃ - кислотаи нитрат	8	HBr- кислотаи бромид
4	H ₂ CO ₃ -кислотаи карбонат	9	HI- кислотаи йодид
5	H ₂ SO ₃ - кислотаи сулфит	10	H ₂ SiO ₃ -кислотаи силикат

Хулоса. Яке аз талаботҳои асосии муносибати босалоҳият дар раванди таълими химия ин ташкил намудани шароит барои худбаҳодиҳӣ ва худназоратии хонандагон ба ҳисоб меравад. Барои ташаккули салоҳияти таълимии хонандагон методҳои гуногуни назорат пешбинӣ шудааст, ки хонандагон имконияти аз худ кардани нозуқиҳои фанни химияро меомӯзанд. Меъёрҳои арзёбӣ ба кори хонанда дар ин самт, чун қоида, яққоя бо хонанда муайян карда мешавад, аммо аз ҷониби омӯзгор низ пешниҳод шуданаш ҳам мумкин аст. Дар ҳар сурат тавсия дода мешавад, ки ба сифати меъёрҳо нуктаҳои зерин ба назар гирифта шаванд: мавҷудияти фасл ва хулосаҳои ҳатмӣ; истифодаи методҳои таҳқиқотии кор барои ҳуди хонанда, монанди бозиҳои химиявӣ, истифодаи тест, ташкил ва гузаронидани таҷрибаҳои химиявӣ.

Адабиёт:

1. Аҳмадов Т., Ашурова Д. Педагогика дар саволу ҷавобҳо. -Душанбе, 2007. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. – Москва, 1984. Гузик Н. П. Учить учиться. – Москва, 1987.
2. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., Педагогика, 1977.
3. Грабецкий А.А. и др. Использование учебного оборудования на уроках химии. М., Просвещение, 1988, 160с.
4. Зубайдов У.З., Ҳ. Иброҳимов, А., Тошев, А.Азизов, Ҳакимхоҷаев С., Иброҳимов Ҳ. ва дигарон. Китоби дарси барои синфи 8. Химия, Душанбе, «Маориф» 2015, 263.с.
5. Зуева М.В. Обучение учащихся применению знаний на уроках химии. М., 1987, 144с
6. Зубайдов У.З. ва дигарон. Барномаи химия барои синфҳои VIII-XI. Душанбе, 2001.
7. Зубайдов У.З., Тошев Ҳ. Корҳои амалӣ аз химия барои синфҳои 8-9. Душанбе, Маориф, 1997.
8. Котлярова О.С. Учет знаний по химии. М., Просвещение, 1977.
9. Кузнецов Н.Е. и др. Методика преподавания химии. М., Просвещение, 1984, 415 с.
10. Полосин В.С. Школьный эксперимент, по неорганической химии. М., Просвещение, 1970, 331с
11. У.Зубайдов, С. Холназаров Методикаи таълими химия. Китоби дарси барои мактаби олии. Душанбе, 2011. 372 с.
12. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. М., Ваадос, 2000, 336с